

MOBIL ILOVALARDA MA'LUMOTLAR BAZASI VA KONTENT PROVAYDERLARDAN FOYDALANISH

dotsent J.H.Hamrayev, talaba M.O.Mavlonov
Toshkent kimyo-texnologiya instituti Shahrisabz filiali

[DOI:doi.org/10.5281/zenodo.11178482](https://doi.org/10.5281/zenodo.11178482)

Annotatsiya: Bu maqolada, mobil ilovalar uchun ma'lumotlar bazasi va kontent provayderlardan qanday foydalanish haqida fikrlar keltirib o'tilgan. Maqolada provayderlarning nima ekanligi, ularning ro'yxati, ularga kirish jarayoni, ularga qanday foydalanish, shuningdek, ularning mobil ilovaga qo'llanish jarayonida o'ynagan rollari va ularga bo'lgan talablari keltirilgan.

Kalit so'zlar: Ilova, baza, provayder, content, dastur, algoritmik til, jarayon, aloqa va hokazolar.

Аннотация: В этой статье обсуждается, как использовать базы данных и поставщиков контента для мобильных приложений. В статье описано, что такое провайдеры, их список, процесс доступа к ним, способы их использования, а также роли, которые они играют в процессе использования мобильного приложения и предъявляемые к ним требования.

Ключевые слова: приложение, база, провайдер, контент, программа, алгоритмический язык, процесс, коммуникация и т. д.

Abstract: This article discusses how to use database and content providers for mobile applications. The article describes what providers are, their list, the process of accessing them, how to use them, as well as the roles they play in the process of using a mobile application and their requirements.

Keywords: Application, base, provider, content, program, algorithmic language, process, communication, etc.

Kirish. Mobil ilovalar bugungi kunda odamlarning hayotining ahamiyatli qismiga aylandi. Ularning iste'moli har tomonlama – shaxsiy ma'lumotlar almashishdan shu kunlardagi eng so'nggi yangiliklarga yetib borishgacha cheksiz bo'lishgan. Bu ilovalarning boshqa qismlari esa mazkur ma'lumotlarni ta'minlashda va ularga kirishda yordam berishda katta ahamiyatga ega bo'lib, ularning mobildan ma'lumotlar bazasi va kontent provayderlardan foydalanish jarayonini o'rganish juda muhimdir.

Mobil ilovalar uchun ma'lumotlar bazasi va kontent provayderlarining o'zgarishi, ilovalarning foydalanuvchilar uchun qanday muhim ahamiyatga ega bo'lishini tasdiqlaydi. Ma'lumotlar bazasi va kontent provayderlarga kirish va ularga qanday foydalanish masalalari, ulovchi tashkil etadi. Ma'lumotlar bazasi va kontent provayderlardan foydalanish, mobil ilova uchun talablarni aniqlashda yordam beradi

va foydalanuvchilar bilan bog‘liq bo‘lgan talablarini tushuntiradi. Kontent provayderlardan foydalanish uchun ommaviy to‘lov tizimlarining va ularning o‘zining pullik tizimlarining o‘rganilishi muhimdir.

Mobil ilovalar (ya'ni mobil dasturlar yoki mobil programmalar), mobil qurilmalar uchun yaratilgan dasturlardir. Bu dasturlar, ayni paytda mobil telefonlar, tablet kompyuterlar va boshqa qurilmalar uchun ishlab chiqiladi. Mobil ilovalarni yaratishga oid quyidagi muhim nuqtalarga e'tibor bering:

Platforma tanlash: Bir mobil ilova yaratishning birinchi qadam - qaysi platformada (masalan, Android, iOS, yoki boshqa) yoki platformalarda ilova ishga tushirilishi lozimligini aniqlashdir. Har bir platforma o'zining xususiyatlariga ega va alohida dasturlash tili, usullari va tajribasi bo'lishi mumkin.

Dasturlash tilini tanlash: Mobil ilovalarni yaratishda dasturlash tillari juda muhimdir. Masalan, Android ilovalar uchun Kotlin yoki Java, iOS ilovalar uchun Swift yoki Objective-C tilida dasturlash mumkin. Biroq, bugungi kunda, qo'shimcha muhim vaqt serverlar bilan kommunikatsiyada ishlatiladigan tarmoq ilovalar uchun JavaScript, Python va boshqa tillar ham o'qitilgan.

Dastur asoslari va funksiyalarni ishlab chiqish: Mobil ilovalar uchun kerakli asosiy funksiyalarni va arayuzni tasarlash va ishlab chiqish qadamdan qadam yuzaga keladi. Bu dasturlarning to'g'ri ishlashi va foydalanuvchilarga qulaylik ko'rsatishi kerak.

Mobil ilovalarni yaratishda amalga oshiriladigan qadamlar, dasturni eng yaxshi sifatida yaratishni ta'minlash uchun juda muhimdir. Bu jarayon davomida ekip ishlashi, samarali ko'p qatlamli dasturlar yaratish va o'zlashtirishning muhim asoslari ham yoritilishi mumkin.

Ma'lumotlar bazasi va kontent provayderlar, mobil ilovalar uchun muhim taminotchilar hisoblanadi, chunki ularga ilovalar o'zlarini qo'llab-quvvatlash, ma'lumotlar va kontentni ta'minlash uchun ishonishadi. Ularni kengroq tushunish uchun quyidagi ma'lumotlar foydalanishga qulay bo'ladi:

Ma'lumotlar bazasi (MB), ma'lumotlarni saqlash, boshqarish va ularga kirishni ta'minlovchi tizimdir. MB, shaxsiy ma'lumotlar, tadbirlar ro'yhati, kontent, mahsulotlar ro'yhati va boshqa ma'lumotlar turlari uchun o'rnatilgan bo'lishi mumkin. Kontent provayderlar, ommaviy yoki maxsus ma'lumotlarni (masalan, yangiliklar, rasmlar, videolar, audiotracklar) ta'minlovchi kompaniyalar yoki veb saytlardir.

Ularning asosiy vazifasi, kontentni yaratish, to'g'risidagi o'zlashtirish, joylashtirish va foydalanuvchilar bilan ulashishni ta'minlashdir.

Ma'lumotlar bazasi va kontent provayderlar o'rtasidagi munosabatlar, MBdan kontentni olishni va uning tashqi manzillarga taqsimlashni ta'minlaydi. Kontent provayderlar MBdan ma'lumot olish uchun API (Application Programming Interface)

yoki boshqa bog'lanish tizimlaridan foydalanadi. MB turli xil bo'lishi mumkin, masalan, qaror, qo'llab-quvvatlash, shaxsiy ma'lumotlar va boshqalar. Kontent provayderlar esa, yangiliklar agentligi, media kompaniyalari, musiqiy xizmatlar va boshqa platformalar bo'lishi mumkin.

MB va kontent provayderlar turlariga qarab, ularning xususiyatlari va foydalanishlari o'zgaradi. Ba'zi MBlar va kontent provayderlar maxsus API-lar orqali ma'lumotlarni olishga ruxsat beradi, ba'zilar esa shaxsiy ma'lumotlarni himoyalash uchun xavfsizlikni ta'minlaydi.

Kontent provayderlar, odatda, ularga kirish uchun to'lov tizimlarini o'z ichiga oladi. Ba'zi to'lov tizimlari foydalanuvchilar uchun reklama asosida bepul xizmatlarni taqdim etadi, boshqalar esa obuna to'lovlari orqali maksimal sifatli kontentga kirish imkoniyatini ta'minlaydi.

Ma'lumotlar bazasi va kontent provayderlar, mobil ilovalar uchun asosiy resurslar hisoblanadi va ularni tushunish, ular bilan ishlash, ulardan foydalanish va ularni integratsiya qilish, mobil ilova tuzilishining muhim qismlaridan biri hisoblanadi.

Ma'lumotlar bazasi (MB) va kontent provayderlardan foydalanish mobil ilovalarda juda kritik ahamiyatga ega. Bu foydalanish amaliyoti, ilova yaratish va unda foydalanuvchilarga ma'lumotlarni taqdim etish jarayonlarini o'rganishda katta muhimlikka ega. Quyidagi amaliyot haqida kengroq ma'lumot beriladi:

Amaliyotga tadbiqu. Mobil ilovaning maqsadiga muvofiq, ma'lumotlar bazasidan va kontent provayderlardan kerakli ma'lumotlarni olish lozim. Bu ma'lumotlar, yangiliklar, rasmlar, videolar, audio-fayllar yoki boshqa ma'lumotlar bo'lishi mumkin. Ma'lumotlar bazasiga saqlangan ma'lumotlar, ilovada foydalanuvchilar uchun ko'rsatilishi lozim. Olingan ma'lumotlar, ilova interfeysi orqali foydalanuvchilar bilan kommunikatsiyada ishlatiladi.

Ma'lumotlar bazasida saqlangan va kontent provayderlar tomonidan taqdim etilgan ma'lumotlar, foydalanuvchilarga tajribani oshirish, ularning talablariga javob berish va ularning qiziqtirganliklariga javob berish uchun ishlatiladi. Ba'zi mobil ilovalar, ma'lumotlarni real vaqt rejimida yangilashni talab qiladi. Bunday hollarda, ma'lumotlar bazasi va kontent provayderlar tomonidan taqdim etilayotgan ma'lumotlar, ilova platformasi tomonidan avtomatik ravishda yangilangan bo'lishi kerak.

Agar ilova to'lov tizimlaridan foydalanishni talab qilsa, ma'lumotlar bazasi va kontent provayderlar, to'lov jarayonlarini oshirish uchun kerakli ma'lumotlarni taqdim etishni ta'minlaydi. Bunday hollarda, xavfsizlik, to'lov va ma'lumotlar muhafazasi kritik muhimlikka ega bo'ladi.

Agar ilova bir nechta platformalar uchun yaratilgan bo'lsa (masalan, Android va iOS), ma'lumotlar bazasi va kontent provayderlardan foydalanishning ko'p platformali yechimlarni taqdim etish kerak.

Bu, qo'shimcha qo'llab-quvvatlash va ma'lumotlar sinxronlashtirishni o'z ichiga oladi. Ma'lumotlar bazasi va kontent provayderlardan olingan ma'lumotlar, ilova egasi uchun o'qimishlarni tashkil etish va ilovaning yaxshi yo'nalishlari va noyob ma'lumotlari aniqlash uchun analitika va ma'lumotlar tahliliga imkon beradi.

Ko'rsatilgan amaliyotlar, mobil ilovalarda ma'lumotlar bazasi va kontent provayderlardan foydalanishni ta'minlash uchun asosiy qadam bo'lib, ilovaning sodda va samarali ishlashini ta'minlash uchun juda muhimdir.

Xulosa. Mobil ilovalarda ma'lumotlar bazasi va kontent provayderlardan foydalanish jarayonini o'rganishda metodika va ulardan foydalanishni o'rganish juda muhimdir. Mobil ilovalarda ma'lumotlar bazasi va kontent provayderlardan foydalanishning katta ahamiyatga ega bo'lishi va ulardan foydalanish jarayonini tushunishning muhimligini ta'kidlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Xodjamqulov U.N. // Pedagogik ta'lim klasteri ilmiy pedagogik muammo sifatida (Pedagogik ta'limni klasterlashtirish zarurati)// Zamonaviy ta'lim 2019 yil.

2. Hamrayev J.H. Reasons Why it (Information Technology) Is Essential in Education. Eurasian Scientific Herald. Volume 7| April, 2022 ISSN: 2795-7365. Page 181-184.JIF:8.325

3. Hamrayev J.H. Телекоммуникация технологияларида замонавий ахборот технологиялари қўллаш. 2022-жылушын // «Муғаллим ҳам ўзликсиз билимлендирий» Илмий методик журнал №2/1. Б. 77-80. (13.00.00-Pedagogika fanlari)

4. Махматқулов, F. (2023). САВДО КОРХОНАЛАРИНИНГ ИННОВАЦИОН ФАОЛИЯТИНИ ЭКОНОМЕТРИК МОДЕЛЛАШТИРИШ. Iqtisodiyot Va ta'lim, 24(6), 33-38. Retrieved from <https://cedr.tsue.uz/index.php/journal/article/view/1350>

5. Hamrayev J.H. METHODOLOGY OF TEACHING INFORMATICS USING TELECOMMUNICATION <https://doi.org/10.5281/zenodo.8364036>

6. Hamrayev J.H. Analysis of The Energy Efficiency of Wireless Communication When Receiving A Data Stream <https://doi:10.1088/1757-899X/981/3/032007>